

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732566>

УДК 614.84

**АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ
ПОДГОТОВКИ НЕФТИ**

А.А. Кинзибаев,

магистрант

С.Г. Аксенов,

д.э.н., проф.,

Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа

Аннотация: Актуальность темы заключается в том, что опасность эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий, обусловлена их спецификой, как сложных по структуре объектов, использующие в своих производственных циклах в качестве сырья взрывопожароопасные смеси под высоким рабочим давлением, с применением сложных конструктивных схем и технологий. Очевидно, что пожар прямо или косвенно воздействует на обслуживающий персонал нефтеподготавливающего цеха, а также жителей близлежащих территорий. В условиях агрессивной окружающей среды человек испытывает комплексное воздействие неблагоприятных факторов: высокой температуры, недостатка кислорода, воздействия компонентов дыма на органы дыхания, зрение и кожный покров. Неблагоприятные факторы рано или поздно превращаются в факторы риска, достигая или превышая предел устойчивости человеческого организма. В этом случае нахождение человека в районе пожара недопустимо.

Ключевые слова: пожарная безопасность

ANALYSIS OF FIRE HAZARD AT OIL TREATMENT FACILITIES

A.A. Kinzibaev,

undergraduate

S.G. Aksenov,

Doctor of Economics, Professor,

Ufa State Aviation Technical University,

Ufa

Abstract: The relevance of the topic lies in the fact that the danger of operating oil refineries is due to their specifics, as structures of complex structures that use explosive and fire-hazardous mixtures under high working pressure as raw materials in their production cycles, using complex design schemes and technologies. It is obvious that the fire directly or indirectly affects the service personnel of the oil preparation shop, as well as residents of the surrounding areas. In an aggressive environment, a person experiences a complex effect of adverse factors: high temperature, lack of oxygen, exposure to smoke components on the respiratory system, vision and skin. Unfavorable factors sooner or later turn into risk factors, reaching or exceeding the resistance limit of the human body. In this case, the presence of a person in the area of the fire is unacceptable.

Keywords: fire safety

Важной особенностью отрасли является большой возраст используемого оборудования. Согласно данным Министерства топлива и энергетики РФ, на 2017 году 45 % промпредприятий располагали машинами и оборудованием в возрасте от 10 до 30 и более лет – при этом установленный в отрасли норматив службы составляет 40 лет, что является причиной роста аварийности и низкой эффективности оборудования.

Подготовка нефти включает в себя целый ряд отраслей промышленности, которые относятся к высокорисковым: подготовка, хранение, транспортировка горючего топлива. В последние годы наблюдается увеличение крупных аварий и пожаров на объектах отрасли, сопровождающихся значительным материальным ущербом, гибелью и травмами людей.

На территориях нефтеподготавливающих цехов находится ряд пожаровзрывоопасных установок по подготовке нефти, резервуаров хранения нефти, зданий, складов, помещений. Наибольшую пожарную опасность представляют технологические процессы, подготовка нефти, хранение нефти и ее транспортировка.

Наиболее пожароопасными участками нефтеподготавливающих цехов являются: установка подготовки нефти, включающая в себя систему подогрева нефти, система дегазации, обезвоживания и обессоливания нефти. Высокая пожароопасность имеется на территории резервуарного парка, где нефть отстаивается в резервуарах объемом 10000 куб. м. Самой распространенной причиной возгорания на объектах подготовки нефти является разгерметизация оборудования, резервуаров, нефтепроводов, которые так же представляют высокую пожароопасность в связи с тем, что нефть является агрессивной средой, перекачиваемая под высоким давлением.

При анализе пожаров на объектах подготовки нефти, а именно на установках подготовки и хранения нефти следует, что наиболее распространенными причинами пожаров являются:

- нагрев жидкой и газообразной фаз нефтепродукта, приводящий, в конечном итоге, к взрыву в замкнутом, ограниченном пространстве;

- увеличение объема нефтепродукта, вызванное вскипанием его жидкой фазы, образование во всем объеме паровых пузырей за счет интенсивного испарения взвешенных в топливе капель воды и массовый выход из жидкой фазы нагретых газов;

- выброс горящего жидкого нефтепродукта из поврежденного резервуара на расстояние до 100-150 метров, обусловленный разностью давлений и температур в атмосфере и во внутренней полости;

- разгерметизация технологического оборудования, вызванная механическим (влияние повышенного или пониженного давления, динамических нагрузок и т.п.), температурным (влияние повышенных или пониженных температур) и агрессивным химическим (влияние кислородной, сероводородной, электрохимической и биохимической коррозии) воздействиями;

- механическое повреждение оборудования в результате ошибок работника, падения предметов, некачественного проведения ремонтных и регламентных работ и т. п. (например, разгерметизация оборудования или выход из строя элементов его защиты в результате повреждения при ремонте или столкновения с железнодорожным или автомобильным транспортом).

Своевременно принятые меры пожарной безопасности могут предупредить возгорание и не допустить возникновения несчастных случаев:

- обязательное прохождение персоналом тренировочных занятий по: ликвидации и локализации аварий, предупреждению аварийных ситуаций;

- добросовестное и качественное выполнение персоналом своих должностных обязанностей;

- своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования и резервуаров;

- исправное техническое состояние автоматической системы пожарной безопасности;

- исправное техническое состояние автоматической пенотушения;

- исправное состояние автоматической системы извещения о пожаре или возгорании;

- строительство объектов нефтеподготовки с учетом пожарной опасности объекта и ее степени.

Следовательно, пожарная безопасность представляет собой состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Отношения в области пожарной безопасности регулируются значительным числом нормативно-правовых актов федерального, регионального и местного уровня, а также ведомственными документами. Обеспечение пожарной безопасности на предприятии неразрывно связано с разработкой политики предприятия по недопущению возникновения и развития пожара, изданием приказа об обеспечении пожарной безопасности и принятием инструкции по пожарной безопасности, а также инструкций, детализирующих требования пожарной безопасности по объектам, видам работ и другие.

Таким образом проанализирована пожарная опасность на территориях подготовки нефти. В следствии проделанной научно-исследовательской работы определены наиболее пожароопасные участки нефтеподготавливающих цехов, причины, вызывающие возгорания, а также рассмотрены меры пожарной безопасности, соблюдение которых позволяет снизить риски возникновения пожароопасных ситуаций в будущем.

Список литературы

[1] Пожарная безопасность нефтебаз, резервуарных парков, складов нефти и нефтепродуктов: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ervist.ru/stati/pozharnaya-bezopasnost-neftebaz-rezervuarnyh-parkov-skladov-nefti-i-nefteproduktov.html>. (дата обращения: 02.10.2021).

[2] Пожарная безопасность резервуарных парков: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.secuteck.ru/articles/pozharnaya-bezopasnost-rezervuarnyh-parkov>. (дата обращения: 02.10.2021).

[3] Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293832/4293832572.htm#i3405258>. (дата обращения: 02.10.2021).

[4] Проблемы обеспечения пожарной безопасности складов нефти и нефтепродуктов: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.uigps.ru/userfiles/ufiles/nauka/journals/ttb/ТВ%2024/7.pdf>. (дата обращения: 02.10.2021).

[5] Пожарная безопасность объектов нефти и газа как составной элемент промышленной безопасности России: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ervist.ru/stati/pozharnayabezopasnost-obektov-nefti-i-gaza-kak-sostavnoy-element-promyshlennoy-bezopasnostirossii.html>. (дата обращения: 02.10.2021).

[6] Аксенов С.Г. К вопросу об управлении силами и средствами на пожаре. / С.Г. Аксенов, Ф.К. Синагатуллин. // Проблемы обеспечения безопасности (Безопасность 2020): Материалы II Международной научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2020. 124-127 с.

[7] Аксенов С.Г. Чем и как тушить пожар. / С.Г. Аксенов, Ф.К. Синагатуллин. // Современные проблемы безопасности: теория и практика (FireSafety 2020): Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2020. 146-151 с.

[8] Аксенов С.Г. К вопросу о принятии управленческих решений при проведении аварийно-спасательных работ и тушение пожаров в городских условиях. / С.Г. Аксенов. // Проблемы обеспечения безопасности (Безопасность 2019): Материалы I Международной научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2019. 8-19 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Fire safety of oil depots, tank farms, warehouses of oil and oil products: [site]. [Electronic resource]. – URL: <http://www.ervist.ru/stati/pozharnaya-bezopasnost-neftebaz-rezervuarnyh-parkov-skladov-nefti-i-nefteproduktov.html>. (date of access: 02.10.2021).

[2] Fire safety of tank farms: [website]. [Electronic resource]. – URL: <https://www.secuteck.ru/articles/pozharnaya-bezopasnost-rezervuarnyh-parkov>. (date of access: 02.10.2021).

[3] Fire safety regulations in the oil industry: [website]. [Electronic resource]. – URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293832/4293832572.htm#i3405258>. (date of access: 02.10.2021).

[4] Problems of ensuring fire safety of oil and oil products warehouses: [site]. [Electronic resource]. – URL: <https://www.uigps.ru/userfiles/ufiles/nauka/journals/ttb/TB%2024/7.pdf>. (date of access: 02.10.2021).

[5] Fire safety of oil and gas facilities as an integral element of industrial safety in Russia: [site]. [Electronic resource]. – URL: <http://www.ervist.ru/stati/pozharnayabezopasnost-obektov-nefti-i-gaza-kak-sostavnoy-element-promyshlennoy-bezopasnostirossii.html>. (date of access: 02.10.2021).

[6] Aksenov S.G. On the question of managing forces and means in a fire. / S.G. Aksenov, F.K. Sinagatullin. // Security Problems (Security 2020): Materials of the II International Scientific and Practical Conference. – Ufa: RIK USATU, 2020. 124-127 p.

[7] Aksenov S.G. How and how to extinguish the fire. / S.G. Aksenov, F.K. Sinagatullin. // Modern safety problems: theory and practice (FireSafety 2020):

Materials of the II All-Russian scientific-practical conference. – Ufa: RIK USATU, 2020. 146-151 p.

[8] Aksenov S.G. On the issue of making managerial decisions during rescue operations and extinguishing fires in urban environments. / S.G. Aksenov. // Security Problems (Security 2019): Materials of the I International Scientific and Practical Conference. – Ufa: RIK USATU, 2019. 8-19 p.

© А.А. Кинзибаев, С.Г. Аксенов, 2021

Поступила в редакцию 08.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Кинзибаев А.А., Аксенов С.Г. Анализ пожарной опасности на объектах подготовки нефти // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 16-21. URL: <https://ip-journal.ru/>